

MOODLE TIZIMI VA UNING IMKONIYATLARI

Axmedova Zulxumor Ikromovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o’qituvchisi

axmedovazulxumor85@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10147241>

Jahon tajribasida oliy ta’limning muhim maqsadlaridan biri - bu talabalarni kasbiy rivojlantirish, ularning bilish mahoratlarini shakllantirish va olingan bilimi, ko’nikma, malaka va kompetentsiyalarini hayotga amaliy qo’llash texnologiyalari tatbiq etilgan. YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha «Butun hayot davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish» xalqaro ta’lim kontseptsiyasi asosida ta’limning barcha bosqichlarini intensivlashtirish, modernizatsiyalash, axborot texnologiyalari yordamida bilimlar sifatini oshirish metod va usullarini takomillashtirish bo’yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ma’lumki, o’qitish vositalari – o’quv jarayonini tashkil etishning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. O’qituvchining bosh vazifasi talabalarga o’z predmetini qiziqarli qilib ko’rsatish va shu bilan birga talabalarni fanga bo’lgan qiziqishlarini ortirishdan iboratdir. Bu o’rinda o’qitishning zamonaviy texnik va dasturiy vositalaridan foydalanishga to’g’ri keladi. Zamonaviy multimediyaga texnologiyalaridan foydalanish o’qituvchining pedagogik mahoratini, texnologik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

MOODLE TIZIMI VA UNING IMKONIYATLARI

Moodle - ommabop ochiq kodli ta’limni boshqarish tizimi (LMS) o’qituvchilarga onlayn kurslarni yaratish va boshqarish imkonini beradi. U birinchi marta 2002 yilda chiqarilgan va o’shandan beri dunyoning ko’plab ta’lim muassasalari tomonidan qo’llanilgan.

Moodle o’qitish va o’rganishni qo’llab-quvvatlash uchun bir qator xususiyatlarni, jumladan, kurs mazmunini yaratish va yetkazib berish, muloqot va hamkorlik, baholar va baholash tizimi hamda talabalar o’zlashtirish darajasini kuzatish vositalarini taqdim etadi. Shuningdek, u foydalanuvchilarga o’zlarining Moodle foydalanuvchilarga o’zlarining ehtiyojlariga mos ravishda sozlash imkonini beruvchi keng ko’lamli plaginlar va integratsiyalarga ega.

Moodle ning asosiy xususiyatlariga:

- Kursni yaratish va boshqarish;
- Kontentni yaratish va yetkazib berish, shu jumladan multimedia yordami;
- Muloqot va hamkorlik uchun muhokama forumlari va xabar almashish vositalari;

- Baholash va baholash vositalari, jumladan, viktorinalar, topshiriqlar va rubrikalar;
- Videokonferensaloqa va kontentni saqlash kabi tashqi vositalar va tizimlar bilan integratsiya;
- Talabalar bilimi va faolligini kuzatish uchun tahlil va hisobot;
- iOS va Android qurilmalari uchun mavjud ilovalar bilan mobil foydalanish imkoniyati.

Moodle - bu elektron ta'lim va masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mashhur ta'limni boshqarish tizimi (LMS). Moodle ta'lim kurslarini onlayn formatda yaratish, boshqarish va yetkazib berish imkonini beruvchi keng ko'lamli vositalar va funksiyalarni taqdim etadi. Quyida biz Moodle tizimining asosiy komponentlarini ko'rib chiqamiz.

1. Boshqaruv paneli : Boshqaruv paneli Moodle ning markaziy elementi bo'lib , u erda foydalanuvchilar o'z kurslari, topshiriqlari, forumlari va tizimning boshqa xususiyatlariga kirishlari mumkin. Bu kurslarda navigatsiya qilish va kontent bilan o'zaro ishlash uchun foydalanuvchi interfeysini taqdim etadi.

2. Kurslar : Moodle - da kurslar o'rganishning asosiy birligidir. Har bir kurs o'z tuzilishiga ega va o'quv materiallari, topshiriqlar, forumlar, testlar va boshqalar kabi turli modul va resurslarni o'z ichiga oladi. Kurslar o'qituvchilar tomonidan ularning ta'lim ehtiyojlariga mos ravishda yaratilishi va moslashtirilishi mumkin.

3. Modullar : Moodle turli funktsiyalarni ta'minlash uchun kurslarga qo'shilishi mumkin bo'lgan keng turdagi modullarni taklif etadi . Ba'zi mashhur modullarga munozara forumlari, bilimlarni baholash bo'yicha onlayn viktorinalar, aks ettirish bloglari, sinxron o'zaro ta'sir uchun veb-konferentsiya va boshqalar kiradi. Modullar faol o'rganish va o'quvchilarning o'zaro munosabati uchun turli imkoniyatlarni taqdim etadi.

4. Ishtirokchilar : Moodle tizimi o'qituvchilar va talabalar kabi kurs ishtirokchilarini boshqarish imkonini beradi . Administratorlar va o'qituvchilar o'z rollari va kirish huquqlariga ko'ra foydalanuvchilarni qo'shishlari, olib tashlashlari va boshqarishlari mumkin. Bu tizim ichida nazorat va xavfsizlikni ta'minlaydi.

5. Baholash va fikr-mulohazalar: Moodle talabalarni baholash va fikr-mulohazalarni bildirish uchun vositalarni taqdim etadi. O'qituvchilar topshiriqlar, testlar va viktorinalar yaratishi , shuningdek baholash mezonlari va muddatini belgilashlari mumkin. Bundan tashqari, tizim o'quvchilar ishini

sharhlash va baholash qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi, bu o'zaro ta'sirga yordam beradi va o'rganish sifatini oshiradi.

6. Forumlar : Moodle'dagi forumlar talabalar va o'qituvchilarga muloqot qilish, savollar berish, o'quv materiallarini muhokama qilish va fikr almashish imkonini beradi . Forumlar faol bilim almashish va o'quv hamjamiyatini shakllantirish uchun muhim vositadir.

7. Resurslar va materiallar: Moodle sizga turli manbalar va o'quv materiallarini yuklab olish va almashish imkonini beradi. Bu matnli hujjatlar, taqdimotlar, videoma'ruzalar, tashqi manbalarga havolalar va boshqalar bo'lishi mumkin. O'qituvchilar materiallarni modullarga ajratishlari va talabalarga o'rganishlari uchun taqdim etishlari mumkin.

8. Sozlanishi va kengaytirilishi: Moodle tizimining afzalliklaridan biri uning yuqori sozlanishi va kengaytirilishidir. Administratorlar va o'qituvchilar kurs sozlamalarini, jumladan tarkibga kirish, baholash formatlari, aloqa usullari va boshqalarni sozlashi mumkin. Bundan tashqari, tizim ta'lim tashkilotining o'ziga xos ehtiyojlariga mos ravishda yangi funksiyalarni qo'shish imkonini beruvchi qo'shimcha modullar va kengaytmalarni o'rnatish imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi.

9. Mobillik: Moodle mobil qurilmalarga ulangan bo'lib, talabalar va o'qituvchilarga mobil ilovalar orqali kurslar va materiallarga kirish imkonini beradi. Bu o'rganishning qulayligi va moslashuvchanligini ta'minlaydi, istalgan joyda va istalgan vaqtda ma'lumot olish va kurslar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

10. Hamjamiyat va qo'llab-quvvatlash: Moodle tizimi qo'llab-quvvatlovchi, tajriba almashuvchi hamda yangi funksiyalar va yechimlarni ishlab chiqadigan faol foydalanuvchilar va ishlab chiquvchilar hamjamiyatiga ega. Bu foydalanuvchilarga tizimdan samarali foydalanish va yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun keng ko'lamli resurslar, forumlar, hujjatlar va yangilanishlarga kirish imkonini beradi.

11. Xavfsizlik: Moodle tizimi talabalar va o'qituvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishni ta'minlash uchun o'rnatilgan xavfsizlik mexanizmlariga ega. Ma'lumotni maxfiy va xavfsiz saqlash uchun autentifikatsiya, ma'lumotlarni shifrlash va kirishni boshqarishni qo'llab-quvvatlaydi.

11. Baholash tizimi: Moodle talabalar bilimni baholash uchun moslashuvchan vositalarni taqdim etadi. U har xil turdagi topshiriq va testlarni, jumladan, bir nechta tanlovli javoblarni, bo'sh joylarni to'ldirishni, insholarni va boshqalarni

qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchilar baholash sozlamalarini sozlashi, ko'rib chiqish va fikr-mulohazalarni avtomatlashtirishi mumkin.

12. Boshqa tizimlar bilan integratsiya: Moodle video konferentsiya tizimlari, raqamli kutubxonalar, kurslarni boshqarish tizimlari va boshqalar kabi boshqa tizimlar va vositalar bilan integratsiya qilish qobiliyatiga ega. Bu Moodle markaziy element bo'lib xizmat qiladigan murakkab ta'lim ekotizimlarini yaratish imkonini beradi .

13. Moodle tizimi ko'p tillilikni qo'llab-quvvatlaydi, bu uni butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilar uchun ochiq qiladi. Bu sizga bir nechta tillarda kurslar yaratish va etkazib berish imkonini beradi, shuningdek, foydalanuvchi interfeysi tarjimalarini qo'llab-quvvatlaydi.

14. Ochiq va bepul manba: Moodle ochiq manbadir, ya'ni undan foydalanish, o'zgartirish va qayta tarqatish bepul. Bu foydalanuvchilarga tizimni o'z ehtiyojlariga moslashtirish, yangi xususiyatlarni ishlab chiqish va yaxshilanishlarni hamjamiyat bilan bo'lishish imkonini beradi.

Moodle - kuchli elektron ta'lim vositasi bo'lib, o'quv kurslarini yaratish, boshqarish va yetkazib berish uchun keng imkoniyatlar yaratadi . Uning asboblari paneli, kurslar, modullar, ishtirokchilar, baholash, forumlar, resurslar, moslashuvchanlik, harakatchanlik va hamjamiyat yordami kabi komponentlari moslashuvchanlik, interaktivlik va samarali o'rganishni ta'minlaydi. Moodle zamonaviy va qulay ta'lim dasturlarini yaratishga intilayotgan ta'lim muassasalari va tashkilotlar uchun mashhur tanlov bo'lib qolmoqda.

Moodle tizimi 70 dan ortiq tilga, shu jumladan rus va o'zbek tiliga ham tarjima qilingan. Moodle ta'limni boshqarish tizimi bilan ishlayotgan ta'lim muassasalarining Internetdagi rus tilidagi saytlari soni 250 tadan ortiq.

Moodle masofaviy o'qitish tizimi (MO'T) o'zida jamoa bo'lib ishlash va faol o'quv muhitini birlashtiruvchi ijtimoiy konstruktivizm pedagogikasiga binoan loyihalashtirilgan.

Moodle imkoniyatlari. Moodle - bu onlayn kurslarni yaratish va o'tkazish imkonini beruvchi ta'limni boshqarish tizimi (LMS). Moodle-ning ba'zi xususiyatlari:

1. Kurslar yaratish: Moodle sizga matn, video, audio, tasvir va boshqalar kabi har xil turdagi tarkibga ega kurslar yaratish imkonini beradi. Siz har xil turdagi topshiriqlar va testlarni yaratishingiz, shuningdek, baholash tizimini boshqarishingiz mumkin.

2. Talabalarni boshqarish: Siz talabalarni kurslarga qo'shishingiz va o'chirishingiz, rollarni belgilashingiz va kurslarga kirishni boshqarishingiz

mumkin. Shuningdek, siz talabalar guruhlarini yaratishingiz va har bir guruh uchun ruxsatlarni o'rnatishingiz mumkin.

3. Forumlar: Moodle sizga o'quvchilar muloqot qilishi va ma'lumot almashishi mumkin bo'lgan forumlar yaratish imkonini beradi.

4. Onlayn testlar: Siz bir nechta tanlov, qisqa javob, moslik va h.k. kabi turli xildagi savollar bilan testlar yaratishingiz mumkin. Shuningdek, siz testni yakunlash va baholash tizimini sozlash uchun vaqtni belgilashingiz mumkin.

5. Kontentni boshqarish tizimi: Moodle sizga fayllar, tasvirlar, audio va videolar kabi turli kontentlarni boshqarish imkonini beradi.

6. Boshqa ilovalar bilan integratsiya: Moodle Google Drive, Dropbox, YouTube, Microsoft Office va boshqa ilovalar bilan integratsiya qilinishi mumkin.

7. Hisobotlar: Siz test ballari, baholar va forumlarda ishtirok etish kabi talabalar faoliyati haqida hisobotlarni olishingiz mumkin.

8. Mobillik: Moodle'da talabalar va o'qituvchilarga mobil qurilmalardan kurslar va materiallarga kirish imkonini beruvchi mobil ilova mavjud.

Moodle tizimi o'qituvchilarga interaktiv va samarali kurslarni yaratishda yordam beradigan keng ko'lamli vositalar va elementlarni taqdim etadi. Ushbu maqolada biz Moodle tizimidagi kursning asosiy elementlari va ular o'quv jarayonini takomillashtirishga qanday hissa qo'shishini ko'rib chiqamiz.

1. Moodle tizimidagi kursning asosiy elementlaridan biridir . O'qituvchilar matnli hujjatlar, taqdimotlar, video ma'ruzalar va audio yozuvlar kabi o'quv materiallarini yaratishi va joylashtirishi mumkin. Moodle ma'ruzalarga viktorinalar, muhokama savollari va qo'shimcha manbalarga giperhavolalar kabi interfaol elementlarni kiritish imkoniyatiga ega . Bu talabalarga ma'lumot olish va qulay va jozibali formatda o'qish imkonini beradi.

2. Topshiriqlar va testlar: Moodle topshiriqlarni yaratish va baholash uchun turli xil variantlarni taqdim etadi. O'qituvchilar har xil turdagi topshiriqlarni yaratishi mumkin, masalan, insho yozish, fayllarni yuklash, loyihalarni bajarish va boshqalar. Bundan tashqari, tizim turli xil savollarga, jumladan, bir nechta tanlov, moslashtirish, bo'shliqlarni to'ldirish va boshqalar bilan testlarni yaratish va boshqarishni qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchilar topshiriqlar va testlar uchun muddatlarni belgilashlari, shuningdek, bajarilgan ishlarni baholashlari va bog'lashlari mumkin.

3. Forumlar va muhokamalar: Forumlar fikr almashish, savollar berish va o'rganish mavzularini muhokama qilish uchun kuchli vositadir. Moodle -da o'qituvchilar kursning har bir bo'limi yoki muayyan mavzular uchun forumlar yaratishi mumkin. Forumlar sinxron yoki asinxron aloqa uchun sozlanishi,

shuningdek post moderatsiyasi va anonim ishtirok etish imkoniyatini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Forumlar o'quvchilarga o'quv jarayonida faol ishtirok etish, fikr almashish va savollar berish imkonini beradi, bu esa materialni chuqur o'zlashtirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi.

4. Mustaqil ta'lim va manbalar: Moodle o'quvchilarni mustaqil ravishda o'rganish va bilimlarini boyitish uchun turli xil manbalar va vositalarni taqdim etadi. O'qituvchilar qo'shimcha materiallar, foydali manbalarga havolalar berishlari, adabiyotlarni tavsiya etishlari va mustaqil ta'lim uchun topshiriqlarni taklif qilishlari mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'quv dasturidan tashqari mustaqilligi, tashabbuskorligi va bilimni kengaytirishga xizmat qiladi.

5. Rivojlanishni kuzatish va baholash: Moodle- da o'qituvchilar o'quvchilar taraqqiyotini kuzatish va ularning faoliyatini baholash imkoniyatiga ega. Tizim o'qituvchilar topshiriqlar, testlar va kurs ishtirokchilarining boshqa faoliyatini belgilashi va baholashi mumkin bo'lgan baho kitobini (progress kuzatuvchisi) yaratish funksiyasini taqdim etadi. Bu o'qituvchilar va talabalarga o'quv maqsadlariga erishish darajasini kuzatish va baholashga yordam beradi.

6. Veb-konferentsiya va onlayn uchrashuvlar: Moodle -da veb-konferentsiya va onlayn uchrashuvlar uchun vositalar ham mavjud . O'qituvchilar kurs ishtirokchilari bilan sinxron darslar, munozaralar yoki maslahatlar o'tkazish uchun integratsiyalashgan platformalardan foydalanishlari mumkin. Bu ishtirokchilarga geografik masofaga qaramasdan real vaqt rejimida muloqot qilish va o'zaro muloqot qilish imkonini beradi.

7. Taqvim va jadval: Moodle taqvim yaratish va kurs jadvalini boshqarish funksiyasiga ega . O'qituvchilar topshiriqlar, testlar va muhim kurs tadbirlari uchun sana va muddatlarni belgilashlari mumkin. Talabalar o'quv jarayonini tashkil etish va rejalashtirishga yordam berish uchun shaxsiy taqvim yordamida o'z majburiyatlari va muddatlarini osongina kuzatishi mumkin.

8. Guruhlar va hamkorlik: Moodle kurs ishtirokchilari uchun guruhlar yaratish imkoniyatiga ega. O'qituvchilar qo'shma topshiriqlar, muhokamalar yoki loyihalar uchun guruhlar tuzishlari mumkin. Bu talabalar o'rtasida hamkorlik qilish, jamoada ishlash va bilim almashish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

9. Moodle'da o'qituvchilarga kurs va talabalar faoliyatini baholash imkonini beradigan hisobot va tahlil vositalari mavjud . Hisobotlar davomat, taraqqiyot, baholar va boshqa ko'rsatkichlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu o'qituvchilarga ta'lim natijalarini tahlil qilish va o'quv jarayoniga zarur tuzatishlar kiritishda yordam beradi.

10. Plaginlar va sozlanishi : Moodle tizimning funksionalligi va imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beruvchi plagin tizimini qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchilar o'zlarining ehtiyojlari va kurs talablariga muvofiq qo'shimcha plaginlar va integratsiyalarni o'rnatishlari mumkin. Bu Moodle tizimining ma'lum ta'lim maqsadlari uchun moslashuvchanligi va moslashtirilishini ta'minlaydi. Moodle dagi kurs elementlari samarali va interaktiv ta'limni yaratish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. O'qituvchilar ma'ruzalar, topshiriqlar, forumlar, veb-konferensiyalar va boshqa vositalardan talabalarni faollashtirish, ularning mustaqil bilim olishlarini qo'llab-quvvatlash va muvaffaqiyatlarini baholash uchun foydalanishlari mumkin. Moslashuvchanlik va sozlanishi Moodle sizga tizimni turli ta'lim ehtiyojlariga moslashtirish va o'qituvchilarning o'quv maqsadlarini rivojlantirish va erishishga hissa qo'shadigan noyob kurslarni yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi «Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 08-oktabrdagi PF-5847 sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/>
3. A.A. Abduqodirov, A.X. Pardayev. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi. "Fan va texnologiya". Toshkent. 2012 y. 104 b.
4. A. Abduqodirov, A.Pardayev. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. - T.: «Fan». 2009, 145 b.
5. Турсунов, БЖ; Алланазаров, ГО; „Перспективные технологии производства по улучшению качества бензина, Теория и практика современной науки„3 (45),305-308,2019,000 «Институт управления и социально-экономического развития»
6. Begimqulov U., Boqiyev R. va boshqalar. Masofaviy ta'lim terminlari izohli lug'ati. - T.: Nizomiy nomli TDPU, 2008. -58- b.
7. Bates A.W. Distance education in a knowledge-based society / A.W. Bates // A keynote address in the ICDE Conference on The Metamorphosis of Distance Education in the Third Millennium. – Toluca, Mexico, 2007.